

O ENVELHECIMENTO FEMININO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Lara Beatriz de Sousa Araújo¹; Francisca Victória Vasconcelos Sousa²; Ana Emília Araújo de Oliveira³; Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva⁴; Ananda Caroline Vasques Dantas Coelho⁵; Layanne Cavalcante de Moura⁶; Gustavo Baroni Araujo⁷; Liliane Maria da Silva⁸; Sara Paulino dos Anjos⁹; João Felipe Tinto Silva¹⁰

¹Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí, Brasil.

²Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Piauí, Brasil.

³Enfermeira. Mestranda em Ciência e Tecnologia em Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁴Graduanda em Psicologia pela Unidade Regional Brasileira de Educação, Parnaíba, Piauí, Brasil.

⁵Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.

⁶Médica. Mestranda pela Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

⁷Bacharel em Educação Física. Pós graduado em Saúde Coletiva e Saúde da Mulher, mestrando em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná, Brasil

⁸Graduanda em Farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.

⁹Graduanda em Enfermagem pela Universidade Paulista, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil

¹⁰Enfermeiro pelo Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão, Caxias, Maranhão, Brasil

Área Temática: Saúde da Mulher

E-mail do autor para correspondência: larabeatriz@ufpi.edu.br

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um fenômeno observado mundialmente, representando o reflexo da mudança de indicadores, como o de saúde, devido às alterações quanto a fertilidade e mortalidade, bem como o aumento da expectativa de vida. Nesse sentido, é natural que o processo psicológico do envelhecimento feminino tenha se modificado, especialmente em tempos de pandemia, tendo em vista que tal momento atípico expôs a fragilidade desse grupo populacional, bem como ocasionou alterações nas vivências. Dessa forma, se faz necessário compreender acerca do envelhecimento desse grupo, a fim de auxiliar nesse processo. **OBJETIVO:** Identificar através da literatura científica o processo do envelhecimento feminino em tempos de pandemia pela Covid-19 **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada através das bases de dados LILACS, MEDLINE e BDNF, por meio dos descritores: “Envelhecimento”, “Mulheres” e “COVID-19”, combinados entre si através do operador booleano AND. Como critérios de

inclusão, foram utilizados artigos disponíveis na íntegra, online, nos idiomas de português, espanhol e inglês, dos últimos cinco anos. Foram excluídos estudos que não contemplavam o tema ou o objetivo proposto. Dessa forma, foram encontrados 15 estudos, dos quais 8 foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O presente estudo elucidou que o envelhecimento feminino representa um processo delicado na vivência da mulher, especialmente em tempos de pandemia, uma vez que um dos principais públicos considerados vulneráveis a complicações decorrentes da Covid-19 são pessoas com idade avançada, o que torna o processo de envelhecimento ainda mais temido. Outrossim, o processo de envelhecer é marcado por alterações fisiológicas que tornam o indivíduo sujeito a adquirir comorbidades que possam agravar a situação, deixando seu sistema imunológico fragilizado e suscetível a infecção mais grave. Nesse sentido, muitas pessoas com idade avançada procuraram buscar hábitos mais saudáveis, em especial, o público feminino, a fim de retardar o surgimento dessas alterações fisiológicas, como um meio de prevenir possíveis agravamentos decorrentes da Covid-19. Ademais, o contexto pandêmico repercute ainda na compreensão feminina sobre si, bem como nas questões psicológicas e voltadas à aparência, uma vez que o envelhecimento feminino ainda é considerado um tabu por diversas sociedades, tendo em vista a supervalorização do corpo e da juventude exposto pela mídia, em detrimento de corpos maduros, sendo tal cenário ainda mais exposto pelo contexto pandêmico, bem como pelo aumento do uso de tecnologias e redes sociais por esse público. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O atual cenário pandêmico ocasionado pela Covid-19 repercutiu em diversos impactos sociais e econômicos, bem como no processo de envelhecimento da população feminina. Nesse sentido, aspectos como vulnerabilidade, hábitos e visão sobre si passaram a ser questionados, uma vez que o contexto expôs tais necessidades. Dessa forma, portanto, é necessário ser estudado o processo do envelhecimento desse público, a fim de compreender a situação, bem como mitigar impasses.

Palavras-chave: Envelhecimento; Mulheres; COVID-19.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BODNAR, M. R. S. R. Trapos que aconchegam: o envelhecimento feminino em Lygia Fagundes Telles. **Estud. Lit. Bras. Contemp.** v. 56, 2019.

SOUSA, N. F. S., *et al.* Envelhecimento ativo: prevalência e diferenças de gênero e idade em estudo de base populacional. **Cad. Saúde Pública.** v. 34, n. 11, 2018.

SOUZA, C. L., *et al.* Envelhecimento, sexualidade e cuidados de enfermagem: o olhar da mulher idosa. **Rev. Bras. Enferm.** v. 72, n. 2, 2019.